

Historia y cambio social en sociedades contemporáneas History and social change in contemporary societies

DOI:

Fecha de recepción: 25 de enero de 2024

Fecha de aprobación: 27 de febrero de 2024

Jaime Uribe Cortez

[HTTPS://ORCID.ORG/0000-0001-6699-8545](https://orcid.org/0000-0001-6699-8545)

El cambio social: teoría, historia y política

Ciudad Autónoma de Buenos Aires:

CLACSO

ISBN 978-987-813-547-2-1

2023

Editado por

Esteban Torres

Consejo Latinoamericano de
Ciencias Sociales (CLACSO)

Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo – Chetumal-Bahía Chetumal, Quintana Roo, México //

jaime.uribe@uqroo.edu.mx

El presente libro, constituido por el autor Esteban Torres y editado por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) con sede en Buenos Aires, Argentina, en el año 2023, aborda el tema central del cambio social desde las disciplinas teóricas de la sociología, la historia y la política. Consta de un marco analítico preliminar que proporciona un panorama general muy completo del volumen. Asimismo, incluye varios capítulos en donde el concepto más sobresaliente es el de *constelaciones*, este concepto se define como un círculo de sucesión de hechos con temporalidad relacionada o relacionable con la serie de eventos históricos y hechos sociales que han impactado significativamente en el devenir humano, las percepciones generales de la población y la concepción de la evolución del ser.

En el volumen, se presenta un conjunto de constelaciones que explica el desarrollo y despliegue de las sociedades, así como las diferentes dinámicas de los seres humanos. Este concepto epistémico da cuenta de la condición y el estatus de las sociedades en diversas épocas.

El término es visto como análogo a la idea de *periodos*, es decir, que cada rango de tiempo en el que se desarrolla la civilización humana tiene un matiz, un color distinto. De hecho, es uno de los rasgos distintivos de las civilizaciones: cada periodo es diferente y, con el paso del tiempo, el cambio social simboliza la evolución en la que cada sociedad se ve inmersa.

El texto reseñado es un excelente material de consulta que puede arrojar mucha luz sobre la transformación de los contextos sociales; asimismo, ayuda a ubicar con precisión las épocas históricas mediante nominaciones específicas. Los títulos de los apartados expresan de manera efectiva la línea histórica general que posee el texto. Por “línea histórica” se debe entender cada periodo de tiempo con su conjunto de acontecimientos y una nominación específica.

Los autores se encargaron con suma precisión de explicar cada característica. Por ejemplo, posterior a la introducción denominada “Los actores y el cambio social”, el lector puede encontrar el primer capítulo, el cual comparte una explicación sobre la tercera constelación o transformación intelectual intitulada: “Las constelaciones prehistóricas y su progresión. Emergencia de la modernidad occidental (a.C. mitad del siglo XIX)”, que tiene como característica principal la superación de la idea general de que el universo es la unidad última de transformación. Así, el pensamiento, en general, era concebido como un *corpus sistemático*, incluso hasta dogmático, preestablecido y ordenado que no tenía posibilidad de cambios, transformaciones o delimitaciones. Se entendía la dimensión humana de la existencia como algo incuestionable y, por ello no era posible debatir en torno al sentido de la vida, del mundo y, en modo alguno, del conocimiento humano.

Se hace referencia al segundo capítulo en el que se proporciona una explicación sobre la cuarta constelación o transformación intelectual titulada: “La constelación moderna clásica. El monopolio noreuropeo (mitad del siglo XIX – mitad del siglo XX)”. Aquí, los autores continúan la narración en tono evolutivo respecto a la transición de la prehistoria a la modernidad clásica, matizada por una predominancia de la cultura europea en las artes, la literatura y la música, aspectos que inundaron a América Latina con su innegable color y matiz capitalista y universal.

En este segundo capítulo, el autor desarrolla las particularidades principales relacionadas con el desarrollo de un argumento que gira en torno al viaje del ser humano y la transformación de una sociedad prehistórica a una sociedad moderna occidental. En este caso, el autor habla de una especie de transformación intelectual que tuvo una duración de aproximadamente cien años y que se caracteriza primordialmente por un cambio significativo en la historia intelectual más reciente: la inclusión integrada de una *teoría del capitalismo europeo*.

Esta denominada *teoría integrada* tiene como característica fundamental la transformación multilateral de una sociedad de tipo céntrica. Hegel ya hablaba de ello a través de su crítica al absolutismo europeo, señalando la posibilidad de una decadencia del pensamiento eurocéntrico, algo muy similar a lo que Schopenhauer argumentaba respecto a la crisis de voluntad y del ego. Esto se convirtió en uno de los aspectos nodales en el debate de ambos, ya que buscaron trascender la idea de una sociedad nacional europea clásica como última unidad de transformación colectiva, cerrada y nunca flexible, con una integración y apertura que superara o al menos tendiera a dejar de lado los conceptos desvinculados de la evolución mundial, los cuales comenzarían a integrarse fundamentalmente para dar cuenta del concepto de *sociedad*, que incluye la formación *social*, *estructura social* y *sistema social*.

En el capítulo tercero, se aborda el tema de la quinta constelación y/o transformación intelectual denominada: “La primera constelación mundialista. Recreación autónoma de América Latina (mitad del siglo XX – fines de la década de los setenta)”. En este capítulo se narran los hechos de independencia, el anhelo y la consecución de la autonomía política, gubernamental y económica de la región, distanciándose del dominio general de Europa para construir su propia identidad basada en los pueblos y las comunidades características de América. En este caso, el apartado hace alusión al ascenso de la sociología regional y la crisis de la sociología clásica, en la cual tienen gran repercusión las guerras mundiales de 1914 y 1945, el avance de la globalización, el auge de las naciones periféricas y los movimientos de liberación que sucedieron en todo el territorio europeo.

Se considera que la crisis de esta primera línea de interpretación sociológica radica en no tomar en cuenta la categoría del *territorio-región latinoamericano* y centrarse en las cuestiones europeas y occidentales. Con ello, la crisis disciplinar se inicia en un contexto en el que la sociología atendería la necesidad de expandir sus horizontes de análisis, comprensión teórica, empírica y de interpretación heurística del mundo que se avecinaba entonces.

En el capítulo cuarto, se tiene la sexta transformación o constelación intelectual denominada: “La constelación posdictatorial. El eclipse de América Latina (inicio de la década del ochenta – inicio del siglo XXI)”, que narra la experiencia de todas las dictaduras que han sido fundamentales para comprender el devenir y la evolución de los países de la región hasta finales de la década de los noventa, poco antes del inicio del siglo XXI.

Aquí sobresale una pregunta crucial: después de las dictaduras, ¿cómo fue el orden socio-político y económico de los países? Esto se responde con el traspaso de los generales y militares a los presidentes, o dicho en otras palabras, con el traspaso de los regímenes militares a los sistemas políticos presidenciales o presidencialistas.

La sexta constelación intelectual abarca desde la década de los ochenta hasta los primeros años posteriores al 2000. *Grosso modo*, consiste en la conceptualización sobre la influencia que han tenido los actores sociales emergentes y el cambio social en el contexto evolutivo de América Latina. Destacan los efectos producidos por las dictaduras militares que han influido determinantemente en los territorios y la geografía histórica, económica, social y política que la región detenta en la actualidad.

En quinto lugar, el autor aborda el “Escenario inédito y un problema común. Posibilidades de recomposición de América Latina (inicios del siglo XXI - actualidad)”. En mi opinión, se establece toda una radiografía del continente posterior a las dictaduras, donde el problema o dilema principal fue cómo construir el presidencialismo y configurar un nuevo sistema de gobierno y socioeconómico diferente a los regímenes militares.

Sobresale lo que el autor llama la “descomposición dictatorial de las ciencias sociales”. Es una categoría compleja, extensa y fascinante. Este capítulo aborda dicha categoría,

especialmente argumenta que las transformaciones en la región han generado nuevos ejes de estudio de la realidad latinoamericana, vinculados con problemas sociales relativamente inéditos. Los cambios relacionados con el sistema político regional en cada país y el traspaso dictatorial al presidencialismo se analizan de manera precisa.

Esto se corresponde de alguna manera con las conclusiones del trabajo, donde se manifiesta “La necesaria reconstrucción de un futuro Latinoamericano”. En este proceso, temas relevantes incluyen la administración gubernamental, la toma de decisiones, la organización del espacio público, la calidad de vida y los procesos de la vida electoral, entre otras cosas, lo que refleja los procesos de cambio y continuidad regionales.

El libro muestra la evolución socio-política del territorio latino y constituye un buen material para indagar y conocer los procesos a través de los cuales América Latina ha transitado desde tiempos inmemoriales hasta llegar a la actualidad. Se explica de manera excepcional todo lo que acontece acerca de la evolución regional del sistema académico.

Es en esta línea de ideas que, como producto de la inmersión en la reflexión del texto, se podría pensar que el futuro de la región latinoamericana aún no está definido; no se conoce el camino exacto en el que se encuentra la región hoy en día. Faltan pasos, procesos, experiencias, vivencias, y un día, según se piensa, se cerrará el ciclo y se consolidará la región en un espacio de mayor desarrollo socio-económico y menor pobreza y marginación.

En conclusión, el libro es un referente insoslayable para aquellas personas que estén ávidas por conocer e interpretar los pormenores y cuestiones más importantes en cuanto a la evolución del sistema social regional, sus fases de avance, las continuidades, las rupturas, las ventajas y las desventajas de pertenecer a una región tan interesante y compleja como lo es América Latina. A través del libro, el lector podrá conocer las fases evolutivas y las características fundamentales en las cuales se desarrolla la historia y la sociedad de América Latina.

Referencias

Torres, E. (Ed.). (2023). *El cambio social: teoría, historia y política*. CLACSO.